

-91-3-1

R. 5113

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 3. Año 1998

Actas del Primer Coloquio «Antropología y Música. Diálogos 1».

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

ÁNGEL MEDINA

CALIXTO SÁNCHEZ

Secretario del Consejo de Redacción

MANUEL LORENTE RIVAS

Consejo Asesor

CARMELO LISÓN, ANTONIO MANDLY, MERCEDES VILANOVA,
JEAN CUISENIER, SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA,
JOAQUINA LABAJO, HABIB HASSAN TOUMA, MANUELA CORTÉS.

Secretaría Técnica

ÁLVARO MATEO GARCÍA

FRANCISCO BENAVENT

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.AND. GRANADA

Depósito Legal: GR-380/98

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Tropos, sinestesia y música.

Gotzon Ibarretxe

Como deja entrever el título de esta ponencia hablar de música no es sólo hablar de sonidos, sino también de otros elementos y de diferentes modos de percepción sensorial, pero, sobre todo, hablar de música es hablar de cómo los usos lingüísticos hacen posible la comprensión de los fenómenos sonoros. Por ello, la mía es una propuesta para el debate acerca del modo en que los estudios del lenguaje han incidido en el mundo de la música. Sin duda, llama la atención cómo los estudios humanísticos y, en particular, las ciencias sociales han ido aproximándose a la lingüística y, en general, a la investigación contemporánea del lenguaje. De hecho, eso que ha venido en llamarse el *giro lingüístico* ha operado desde comienzos de siglo tanto en las metodologías filosóficas como en la orientación de disciplinas directamente vinculadas a la actividad humana, como la antropología o la sociología. También, las investigaciones musicológicas han hecho un recorrido paralelo al socaire de las teorías y métodos que han tomado prestados de la historiografía, la etnología y la antropología, ya que éstas a su vez se han ido encaminando cada vez más hacia la comprensión de sus discursos y, en definitiva, al estudio del lenguaje.

En cualquier caso, a pesar de los entrecruzamientos entre esos diferentes discursos, si se consideran los diferentes niveles de narración configurados, por ejemplo, en las ciencias sociales y en las ciencias físicas, parece razonable distinguir, por un lado, un discurso formalizado a la manera de estas últimas, que trata de predecir mediante leyes causales y, en suma, entreteje un relato hipotético-deductivo que estrecha al máximo la relación entre lenguaje y «realidad»; y, por otro lado, un discurso de carácter más bien inductivo que no puede predecir, sino solamente tratar de dar sentido y entender retrospectivamente los hechos humanos mediante modelado narrativo (Azurmendi, 1994:45).

El problema ha surgido cuando el prestigio conseguido por la ciencia en la aplicación y utilidad de sus descripciones, ha pretendido ser emulado por otras disciplinas, que se han empeñado en formalizar su discurso a través de modelos lingüísticos. En concreto, en el mundo del arte, como indica Marchán Fiz, hubo un repliegue a finales del siglo XVIII cuando la estética comenzó a fragmentarse en las diversas poéticas que surgieron en cada arte, escuela o autor, y en la primera mitad del siglo veinte se podían distinguir ya dos posicionamientos claros: el de la *formalización* y el de la *interpretación*. Al final, acabó imponiéndose la interpretación metafórica del lenguaje y de los «lenguajes artísticos», pero la actitud formalizadora perduraría casi hasta nuestros días, sobre todo, en la década de los sesenta con el «*triunfo de un arte sintáctico en la pintura, la música o la poesía, inmerso en el marco teórico y científico de una investigación artística que era proelive a medirse por la capacidad de formalizar y controlar sus resultados*» (Marchán Fiz, 1987:237).

En efecto, en las décadas de los sesenta y setenta, la influencia de la lingüística en el análisis musical fue consecuencia de la aspiración a una mayor *objetividad* y aumento del *status*

científico. Por todo ello, los musicólogos, etnomusicólogos y antropólogos insistieron también en formalizar la música a través de modelos lingüísticos, y de ahí surgieron tres tendencias básicas. 1) la que se aplica a la música a partir de las teorías y métodos popularizados por Lévi-Strauss, 2) los modelos cognitivistas de la teoría chomskiana, por ejemplo en las aproximaciones antropológicas de John Blacking y su método de análisis derivado de la gramática transformacional-generativista, 3) la de la semiología musical de Jean-Jaques Nattiez que intentaba conciliar la perspectiva musicológica y la antropológica a través de la confluencia entre la semiología saussureana y la estética semiótica de Morris y de Peirce. Es cierto que, muchas veces, los modelos lingüísticos se aplicaron mecánicamente sin una idea clara de por qué se hacía así. Por eso, según Feld, en los análisis etnomusicológicos se tomó prestada sólo la *hollow shell* o «cáscara hueca» del formalismo, según Feld: «*el problema de resolver dónde ir es lógicamente previo al problema de cómo llegar allí; mutatis mutandi, el problema de conceptualizar una adecuada teoría es lógicamente previo a explicitar reglas por medio de las abstracciones notacionales de la teoría*» (Feld, 1974:213).

Por otro lado, estaban los requerimientos de una disciplina etnomusicológica que trataba de conjugar el análisis estrictamente musicológico con los aspectos etnológicos y los contextos de uso. No en vano, conseguir la imbricación interdisciplinaria entre la aproximación etnológica y la musicológica había sido, desde su inicio, uno de los objetivos más importantes perseguidos por los etnomusicólogos. Sin embargo, no hubo entendimiento en el tipo de relaciones que debían mantener ambas perspectivas y todavía hoy en día sigue en pie el debate en torno a la posibilidad de aunar criterios a la hora de investigar en las dos direcciones.

No hay duda de que se intentaron varios modelos de estudio, como aquél de Merriam propuesto en su *The Anthropology of Music* en 1964, que supuso todo un período de hegemonía metodológica, puesto que fue punto de referencia durante más de veinte años. En efecto, Merriam intentó resolver el problema de cómo relacionar la estructuras sonoras con los conceptos y comportamientos humanos y, según T. Rice, tuvo éxito debido a la ventajosa simplicidad del modelo; es decir, debido a que sus tres niveles analíticos —«conceptualización sobre la música», «comportamiento en relación a la música», y el «sonido musical en sí mismo»—, eran lo suficientemente completos, fáciles de recordar y convincentes. Según Rice, el modelo merriamiano se podría representar con el siguiente diagrama (Rice, 1987:470):

Además, conformaba un modelo efectivo e influyente, porque la interrelación y constante retroalimentación de los tres niveles permitía explicar tanto el cambio como la estabilidad de un sistema musical. No en vano, el propio Rice, tomó buena nota de ello a la hora de

proponer su modelo¹. Sin embargo, el esquema de Merriam –como todos los de la tendencia funcionalista– lo que trataba, en definitiva, era de justificar esa capacidad autorreguladora de un mismo «sistema cerrado» y sus mecanismos homeostáticos de equilibrio social. Por ello, Rice, trató de diseñar su nuevo «modelo para la etnomusicología», intentando dar respuesta a la pregunta de cuáles eran los «procesos formativos» en las culturas musicales del mundo.

Sin duda, ya se venía operando desde una tendencia interpretativa que abogaba por una «etnomusicología humanizante», como en el caso de K. Nketia, S. Feld, B. Wade, Kenneth Gourlay, etc. Aunque, según Rice, todavía no se había explicitado ningún modelo fácil de recordar, convincente y completo como aquél de Merriam. Así pues, Tim Rice recurrió a un libro fundamental dentro de la literatura antropológica como es *La interpretación de las culturas* de Clifford Geertz y, para idear su modelo, se inspiró en esas palabras geertzianas acerca de «los sistemas simbólicos (...) que están contruidos históricamente, son socialmente mantenidos e individualmente aplicados» (Geertz, 1989:301; citado en Rice, 1987:473).

Considerando que la música, como sistema simbólico, tenía idénticos «procesos formativos», Rice configuró un modelo que reconocía, por una parte, la importancia de «la construcción histórica», diacrónica, como estudio de los procesos históricos, junto con la presencia y recreación constante de formas musicales previas, del pasado –quizás un tanto descuidado por la etnomusicología y, según Kay Shelesmay, causa de la ruptura con la musicología histórica–. Luego estaban los procesos «socialmente mantenidos» o los modos en que las instituciones sociales y los sistemas de creencias mantenían o alteraban la música –o viceversa– (aspectos éstos tan bien tratados por los etnomusicólogos desde *The Anthropology of Music*, pero explicados bien reduciéndolos a términos de relaciones causales, bien en términos de contexto o interdependencia de las partes del sistema, al estilo típico del funcionalismo sociológico). Por último, la atención recaía sobre el individuo, al modo de la antropología interpretativa que parecía moverse hacia posturas humanistas donde la experiencia y creatividad individuales eran aspectos importantes a tener en cuenta.

En definitiva, el modelo de Rice daba forma a todo tipo de tendencias etnomusicológicas actuales y pasadas, puesto que resumía las tres grandes fases por las que había pasado la historia de la etnomusicología –y algo más pronto la antropología–: «(...) desde un interés por las cuestiones históricas y evolutivas en su temprana fase de la «musicología comparada», a un interés por la música dentro de la vida social después de *The Anthropology of Music*, y a un

1. A pesar de ello, Ellen Koskoff consideró oportuno matizar la excesivamente simplificada y reducida versión del modelo explicado por Rice, aduciendo que tenía poco que ver con la última y completa versión que Merriam explicaba en su libro de la siguiente manera: «El producto, sin embargo, tiene un efecto sobre el oyente, quien juega tanto la aptitud del ejecutante como la corrección de su ejecución en función de los valores conceptuales. Así tanto si el oyente como el ejecutante juzgan que el producto tiene éxito en función de los criterios culturales para la música, los conceptos sobre la música se refuerzan, reaplican a la conducta, y emergen como sonido. Si el juicio es negativo, en cambio, los conceptos deben ser cambiados a fin de alterar la conducta y producir sonido diferente que el ejecutante espera que concuerde más exactamente con los juicios de lo que se considera propio para la música en la cultura. Así hay un constante feedback desde el producto a los conceptos sobre la música, y esto es lo que explica tanto el cambio como la estabilidad en un sistema musical» (Merriam, 1964:33; citado en Koskoff, 1987:500).

interés por el individuo dentro de la historia y la sociedad en la fase más próxima o reciente» (Rice, 1987:476)². Por otro lado, este modelo permitía integrar los tres niveles de Merriam (sonido, concepto y conducta) dentro de esos procesos formativos:

CONSTRUCCION
HISTORICA

Sonido
Concepto
Conducta

MANTENIMIENTO
SOCIAL

Sonido
Concepto
Conducta

ADAPTACION Y
EXPERIENCIA
INDIVIDUALES

Sonido
Concepto
Conducta

Incluso, se podían analizar, tanto por separado como juntos, los criterios históricos e individuales –tradicionalmente en manos de la musicología histórica–, y los enfoques culturales y sociales, que tanto habían preocupado a etnomusicólogos y antropólogos.

A pesar de todo, ni el anterior modelo de Merriam ni éste de Rice pasaban de ser meros esquemas genéricos que no daban cuenta y razón de las herramientas conceptuales que posibilitarían la interrelación entre todas esas dimensiones de lo musical. Por ello, el interés de esta ponencia estriba en tratar de mostrar la importancia de la narratividad como instrumento configurador de significación, conocimiento y, en definitiva, experiencia humana de cualquier tipo, incluida la musical; lo cual es una tarea harto difícil, si se tienen en cuenta las críticas vertidas a la narrativa desde las viejas posiciones historicistas o desde las más recientes versiones neopositivistas, estructuralistas y semiológicas.

En este sentido, hay que destacar el modo en que los deconstructores de la narratividad, como Barthes, Kristeva, Derrida, han visto en ésta un elemento distorsionador de la «realidad»; es decir, un residuo a desterrar del pensamiento mítico. Por el contrario, desde la hermenéutica de P. Ricoeur la narratividad se ha convertido en pura metafísica de las «estructuras fundamentales de la Temporalidad» (White, 1994:25). Por ello, ante esas dos

2. «(...) From a concern with historical and evolutionary questions in its early 'comparative mythology' stage to a concern for music in social life after *The Anthropology of music*, to a concern for the individual in history and society in the most recent or next phase».

posiciones extremas, en nuestro caso, que es el de H. White, la narrativa constituye simplemente «*la aparición en forma discursiva de una de las posibilidades tropológicas del uso del lenguaje (...) La narrativa es un universal cultural porque el lenguaje es un universal humano*» (White, 1994:27). Pero veamos la aplicación de la narrativa al mundo de la música.

En el caso de las tramas textuales no habría problemas en reconocer el poder de la narratividad para configurar significación. Ciertamente, si la naturaleza tropológica del lenguaje había permitido modelar narrativamente textos historiográficos, filosóficos o míticos, a la manera de los relatos de ficción literaria, sin que por ello se confundieran los discursos, también la descripción etnomusicológica, —como forma de uso lingüístico— podría representarse y, de hecho se había representado como discurso narrativo. Así había ocurrido, por ejemplo, con el evolucionismo que modelaba su discurso con la metáfora del crecimiento, trasplantada del marco teórico de las ciencias biológicas; o también con el relato histórico-cultural configurado por musicólogos y antropólogos mediante la metáfora de la piedrecilla arrojada al estanque, donde se hilaban narrativamente los retales de diferentes tradiciones para confeccionar la historia de supuestas identidades étnicas que se remontaban a tiempos inmemoriales.

Sin embargo por otro lado; plantear la cuestión del análisis musical desde el modelo narrativo conlleva toda una serie de problemas acerca de las posibles analogías entre la música y el lenguaje verbal. Ya desde la antigüedad venían arrastrándose esos problemas y se habían acentuado durante la modernidad con las diferentes teorías vertidas sobre la música tonal. Por otro lado, es precisamente la trama tonal, sujeta a unos parámetros estructurales de ordenación melódica, la que ha servido de base a esas teorías como el estructuralismo de Lévi-Strauss. En suma, para comprender el modo en que se pueden aplicar las metáforas lingüísticas a la música, es necesario conocer previamente el tipo de entramado sonoro que acompaña al universo tonal y las reflexiones que han pululado en torno suyo.

Para ello, también, es imprescindible conocer previamente algunas pautas de pensamiento que han dominado la cultura occidental. De manera que es impensable partir de cualquier reflexión sin recordar aquella alegoría ocular, ilustrada en el mito de la caverna de Platón. Según dicha alegoría, «*el conocimiento y el proceso de obtención de la verdad formarían parte de un proceso de representación: la mente sería algo así como un espejo donde quedaría figurada la realidad gracias a su especial habilidad abstractiva de contactar con los objetos del exterior*» (Azurmendi, 1991:57). Así pues, la *mimesis* entendida como la función representativa en el arte es un concepto que ya desde la antigüedad está vinculado a lo visual, y por ello también a la escritura, ya que —como dice Ong— el pensamiento platónico dependía totalmente de ella, en contraste con la oralidad y la constitución en fórmulas mnemotécnicas de las narraciones homéricas (Ong, 1987:331-2).

Sin embargo, en la cultura occidental, la escritura y el tipo de pensamiento que ésta posibilita ha tenido un desarrollo consciente tardío. Así se entiende que, la fuerte oralidad reinante en la antigüedad y durante la Edad Media evitara, en cierto modo, el desarrollo consciente de una música a la manera posrenacentista, a pesar de que las mismas proporciones matemáticas de la armonía tonal moderna ya se conocieran desde los pitagóricos. En la Edad Media, la escritura estuvo estrechamente ligada a la tradición oral y se utilizaba

como apoyo de ésta, más que para la explotación práctica de los conocimientos teóricos (Shepherd, 1991:98). De hecho, al igual que los exámenes finales de lógica, física o medicina se basaban en una defensa oral por parte del estudiante, tampoco la escritura musical pretendía sustituir la tradición oral del canto gregoriano, sino que solamente trataba de agilizar el aprendizaje y la transmisión de un repertorio que exigía largos años de memorización por parte de los cantores.

Luego, frente a lo que serían las acciones de carácter comunitario propiciadas por la oralidad, la lectura individual de la partitura traería consigo esa actitud interiorizada y solitaria que Ong ha intentado explicar (1987:73). También Small apunta en este sentido cuando compara las culturas de tradición oral con la tradición escrita de la música occidental y dice que, «muchas culturas han llegado a establecer formas de notación musical, pero estas notaciones han funcionado principalmente a modo de recursos mnemotécnicos, posteriores al hecho creativo, para ayudar al músico a recordar lo ya hecho; sólo en la música occidental la partitura ha llegado a convertirse en el medio gracias al cual tiene lugar el acto de la composición, y esto mucho antes de que se oigan efectivamente los sonidos, mientras el compositor se debate con los problemas de la composición en el silencio y el aislamiento de su estudio» (Small, 1989:39). Pues bien, es justamente este proceso de interiorización que acompaña al empleo de la escritura o de la notación musical el que nos lleva al concepto de «mimesis interiorizada» que pondrá en relación música y lenguaje en el espacio armónico-tonal o el *spatialized time* de la música tonal (Shepherd, 1991:110). Pero vayamos por partes.

En efecto, la denominación griega *mousiké* constituía esa unidad entre música y lenguaje, por la cual el ritmo de la ejecución venía marcado por el esquema métrico del texto, con su alternancia de sílabas largas y breves. Sin embargo, esa unidad entre formas musicales y poéticas se fue rompiendo hacia finales del siglo V a. C. y ya en las tragedias de Sófocles se buscaban cada vez más nuevos efectos tímbricos y de volumen, así como el empleo de melodías poco habituales como las frigias y las ditirámicas, imitación de sonidos de la naturaleza, improvisaciones instrumentales, etc. No es extraño que Platón rechazara ese tipo de música mimética porque, según él, sólo la unidad de la *mousiké* podía garantizar una función ética en la música. De hecho, la teoría ético-musical de Platón defendía la subordinación de la música instrumental a la razón verbal, ante el temor de que ciertas armonías produjeran en el alma un efecto anímico nocivo.

Curiosamente, mientras en el sistema escolástico medieval la música se estudiaba dentro de las denominadas *artes reales* del *quadrivium* junto con la aritmética, la geometría y la astronomía, (en vez de las artes del decir del *trivium* (gramática, retórica, dialéctica) en la tradición greco-romana la *ars musica* formó parte de las artes verbales (prosodia y métrica). De ahí que, como dice Neubauer, «las teorías de las pasiones de la antigüedad estuvieron más cerca de la retórica que del pitagorismo» (1992:75)³; Sin embargo, en adelante las interpretaciones matemáticas de tradición pitagórica coexistirían con las teorías retóricas de la música.

3. No hay que olvidar que fue la *Institutio oratoria* de Quintiliano del año 95 d. C. la primera obra que planteaba explícitamente una analogía entre la música y la retórica.

De hecho, entre los teóricos de las pasiones de los siglos XVI y XVII, la música entendida como representación de las emociones se empleó como encarnación de la teoría pitagórica. La teoría griega del *ethos* musical se recuperó en el Renacimiento y encontró una aplicación práctica en el estilo recitativo del melodrama barroco. Después, durante el siglo XVIII se produjo un afianzamiento de las teorías retóricas, así como cierto desprestigio de las interpretaciones matemáticas, y los partidarios de la música descriptiva experimentaron en torno a la imitación directa tanto del contenido de las palabras, como de los sonidos naturales, por ejemplo de una tormenta, o el canto de un gallo. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, se revalorizaron las teorías de las pasiones y el término de *imitación musical* se recuperó, esta vez entendido como «mímesis interiorizada» o representación de emociones. Precisamente, el proceso de «interiorización de la imitación» fue el que no sólo revitalizó las teorías de las pasiones, sino que además abrió el camino hacia esa valoración de la música autónoma que se desarrollaría en la estética musical romántica (Neubauer, 1992:169; Fubini, 1988:215). Esto trajo consigo que la música instrumental del período clásico-romántico comenzara a representarse análogamente a la lucha psicológica de los personajes en el género melodramático. También la ópera había evolucionado en este sentido, puesto que el mismo recitativo que antes vehiculaba gran parte de la trama en las óperas de estilo retórico—como las de Monteverdi—, cedía terreno a las melodías de las arias en la ópera veneciana. Incluso se intentaba cada vez más que las oberturas y los interludios musicales se integraran en esa trama para que la música sola participase en la dramatización de la obra. De hecho, la música instrumental comenzó a ser tratada de igual modo que cualquier género melodramático. Como dice Small, «*toda la música de la tradición clásica occidental in cluyó algunas características de la ópera, es decir, del género dramático (...) una sinfonía es un psicodrama, la lucha interior de un individuo (...), el concierto una apasionante representación del individuo enfrentado con la multitud (...) el criterio para la valoración de una obra musical es teatral*» (Small, 1989:91).

Paradójicamente, al prescindir del componente verbal, la mímesis interiorizada o retrato psicológico de la música instrumental requería de la configuración de estructuras musicales más formalizadas; es decir, cuando la música actuaba autónomamente sin el acompañamiento de la palabra, depuraba más sus recursos armónicos para entamar estructuras más formalizadas, a la manera de los géneros narrativos de la época. Así, por ejemplo, en la *forma sonata*—cuya estructura narrativa Fubini compara con la novela (Fubini, 1988:246)—dos temas enfrentados se exponían, desarrollaban y reexponían dentro de una estructura de tipo trama (White, 1994:12-13).

Ocurre lo mismo con otras formas musicales del período clásicoromántico, donde es impensable reconocer un desarrollo musical sin conocer previamente los temas de la exposición, lo que hace que el oyente prevea *grosso modo* el acontecer discursivo que se dirige hacia un final en la cadencia tonal. Así pues, las pequeñas células melódicas, los motivos musicales, las frases y los períodos musicales forman parte de una trama melódico-armónica tonal supeditada a la forma global. Tanto la melodía como la armonía están sujetos a ese entramado formal. Pues bien, es justamente esa idea de donde parte el estudio de la metáfora y la metonimia realizado por Lévi-Strauss en *El pensamiento salvaje* y en las *Mitológicas*.

Es decir, según él, [equivalentes de la *armonía* y *melodía* musicales] el estudio de la *metáfora* o las «asociaciones paradigmáticas» y la *metonimia* o las «cadenas sintagmáticas», así como las «transformaciones» de metonimización de la metáfora, y viceversa, posibilitarían la comprensión del *significado* de un mito, un rito o una partitura⁴.

En efecto, el estructuralismo de Lévi-Strauss se articula como «metáfora artística» (o musical) al tratar de descodificar el mensaje de un mito o cualquier acción ritual, análogamente al modo en que un director de orquesta lee la partitura musical. Es decir, igual que para entender una partitura en su totalidad hay que leerla tanto de izquierda a derecha, o melódicamente, como de arriba hacia abajo, verticalmente o armónicamente; para descubrir el significado de un mito habría que simultanear los episodios de una historia mítica o los temas de una obra musical que reaparecen, no en una secuencia lineal, sino en diferentes momentos de la obra. Esos temas constituirán los referentes identitarios de esa retórica tonal narrativizada. Como dice el propio Lévi-Strauss, «*hay, pues, una especie de reconstrucción continua que se desarrolla en la mente del oyente de la música o de una historia mitológica. No se trata sólo de una similitud global. Es exactamente como si al inventar las formas específicamente musicales la música sólo redescubriese estructuras que ya existían a nivel mitológico*» (Lévi-Strauss, 1987:72).

Del mismo modo que en una historia mitológica, el oyente de una partitura tonal va reconstruyendo la forma global a través de la relación que establece entre los temas musicales que ha escuchado, las variaciones que escucha y las que espera escuchar. De manera que la comprensión de un mito y de una obra tonal es consecuencia de mantener la conciencia de la obra como un todo orgánico, con un comienzo, una mitad y un final. Es en este sentido que Lévi-Strauss habla de la desaparición del mito y su reemplazo por el género literario de la novela en los siglos XVIII y XIX, cuando aparecen también los grandes géneros musicales clásico-románticos. Además, según él, «*es bastante probable que lo que sucedió en el siglo XVIII, cuando la música asumió la estructura y la función de la mitología, esté por suceder nuevamente ahora, cuando la denominada música serial sustituye a la novela como género, en el momento en que ésta está por desaparecer*» (Lévi-Strauss, 1987:78). Sin duda, el antropólogo francés reconoce la inoperancia del paralelismo metodológico establecido entre la comprensión de la música y de la mitología más allá de ese marco tonal del período posrenacentista que se extiende, aproximadamente hasta finales del siglo XIX (1987:77). El serialismo carece de esa previa *sintaxis general* fundamentada en las relaciones jerárquicas que mantienen las notas de la escala entre sí, y la «lógica interna» se renueva constantemente cada vez que el compositor crea una nueva serie. Además, las analogías entre lenguaje y música son cada vez más difíciles a medida que se va negando el concepto mismo de estructura dentro las poéticas musicales contemporáneas de carácter aleatorio. Incluso, la ruptura es más radical en el caso de la música electrónica, que se desvincula totalmente de la tradición al prescindir incluso de la notación.

4. Análogamente, el antropólogo escocés James Frazer había distinguido entre «magia homeopática» (asociación metafórica o por similitud) y «magia contagiosa» (asociación metonímica o por contigüidad).

Pues bien, para aplicar los modelos de la lingüística estructural al análisis musical, Lévi-Strauss toma la concepción saussureana de signo lingüístico, según la cual un significante siempre está ligado a un significado y, por ello, parece que se establecen unas relaciones estables entre el sistema de significantes y el de los significados. Desde esta perspectiva, se reproduce el análisis de representación clásica, ya que se supone la existencia de un *código* o punto común externo a la misma representación, que es compartido por el emisor y el receptor. De este modo, para estudiar la significación de un sistema cultural como el musical, bastaría con descodificar el mensaje del compositor. Sin embargo, al contrario que el estructuralismo y las estéticas de corte formalista, Nattiez se da cuenta del problema que surge con la polisemia de los significantes, tanto los artísticos como los del lenguaje común propiamente. Así pues, opta por el concepto de signo peirceano donde el objeto de estudio es un «objeto virtual» que no existe sin la infinita multiplicidad de los interpretantes, que a su vez se convierten en signos (Nattiez, 1990:6-8).

Indudablemente, el signo peirceano es bastante más dinámico y complejo de como a veces lo presenta el propio Nattiez (1990:6), ya que en dicho signo todos los niveles interaccionan y mutan, no sólo el interpretante. Sin embargo, las definiciones de Peirce le sirven a Nattiez para proponer –junto con Jean Molino– su modelo semiológico de análisis de la significación musical, configurado en tres dimensiones: la «poiética», que correspondería al proceso de creación de la forma simbólica; la «estética», que sería la resultante del proceso de percepción y construcción del significado asignado a la forma; y el «nivel neutro», o el de la música como pura estructura física y material del signo; es decir, como partitura (Nattiez, 1990:11-12). Sin embargo, desde una perspectiva pragmática, Feld indica que es imposible hablar de significado sin hablar de *interpretación*. Por ello, pone en duda la validez del modelo tripartito de Nattiez, y cuestiona la validez del análisis en el «nivel neutro» o en las propiedades inmanentes a la estructura material, negando la posibilidad de reducir la cuestión del significado a un nivel formal y de relaciones lógicas (Feld, 1984:4). Además, es importante redundar en la idea de *interpretación*, debido a las relaciones que necesariamente se dan entre ficciones textuales y valores socioculturales.

Hay que tener en cuenta que Nattiez, así como la semiología musical en general, han centrado sus estudios en los textos musicológicos que tratan, sobre todo, de música tonal y que, por ello, esos textos están repletos de metáforas estructurales literalizadas con el paso del tiempo. Kingsbury pone abundantes ejemplos de imágenes espaciales y arquitectónicas fosilizadas en conceptos como «escala» (que originalmente quería decir «paso»), «progresión» armónica, o «estructura» musical –esta última muy habitual como encabezamiento de libros destinados a la enseñanza musical como *Audición estructural* (Salzer, 1952) o *Funciones estructurales de la armonía* (Schoenberg, 1954)– incluso, metáforas económicas y jurídicas que ponen más en evidencia los valores occidentales (Kingsbury, 1991:196). Sin embargo, ese léxico literalizado y tecnificado de los textos musicológicos sólo informa de los valores occidentales de los últimos siglos, no de los valores que conlleva, por ejemplo, la música contemporánea, ni los que conlleva la música que han producido otras culturas. En muchas de éstas, los fenómenos sonoros están integrados en diferentes conglomerados de prácticas y creencias, y no hay ni textos elaborados por especialistas ni

analistas que diseccionen esos textos. Además, como hemos visto, tampoco los análisis levistraussianos servían de mucho más allá de la música tonal. Por ello, la única manera de entablar un diálogo con esas culturas es investigar en los procesos metafóricos y sinestésicos que informan de experiencias musicales diversas y el modo en que a través de ellas se incoa valor e identidad (Feld, 1984: 14). Veamos esto con algún detenimiento.

Llegados a este punto conviene recordar, siquiera, el concepto de cultura que propone Geertz, como entramado de sistemas simbólicos que son «fuentes extrínsecas de información», esto es: «*Por 'extrínsecas' entiendo sólo que —a diferencia de los genes— están fuera de las fronteras del organismo individual y se ensientan en el mundo intersubjetivo de común comprensión en el que nacen todos los individuos humanos, en el que desarrollan sus diferentes trayectorias y al que dejan detrás de sí al morir. Por fuentes de 'información' entiendo sólo que ellas —lo mismo que los genes— suministran un patrón o modelo en virtud del cual se puede dar una forma definida a procesos exteriores*» (Geertz, 1989:91). Según Geertz, en el ser humano los «procesos genéticamente programados» son tan generales que éste necesita de esas fuentes de información o modelos culturales que le ayuden a aprehender la «realidad». De ahí que se pueda distinguir, al menos a nivel analítico, entre «modelos de» y «modelos para» la realidad: con todo, al contrario de los «modelos para» que marcan unas pautas de acción como lo hacen los genes y otros sistemas no simbólicos que proliferan en la naturaleza, los «modelos de» son esquemas simbólicos propios de los humanos que representan el mundo a modo de planos, mapas, partituras, teorías, ideologías o relatos míticos.

En cualquier caso, según Geertz, el pensamiento humano se caracteriza por su capacidad de transposición recíproca entre modelos *de* y *para*, y esto es claro, por ejemplo en el caso de los sistemas simbólicos como el arte o la religión, donde una misma imagen puede tener, dependiendo del contexto, un valor estético o formar parte de un plan ritual. Precisamente, al hilo de esta conjunción recíproca entre creencias y prácticas, el antropólogo J. Fernández ha examinado las funciones de la metáfora en la cultura expresiva (1974), retomando y dando un giro peculiar al estudio de la metáfora y la metonimia realizado por Lévi-Strauss. Para ello ha propuesto una tricotomía básica compuesta por señales, signos y símbolos, y en ella, dependiendo también de la situación, una mera señal orientativa en la acción puede convertirse en un símbolo cargado de sentidos conceptualizados y muchas veces expresos.

Ahora bien, según Fernández, en el espacio de cualidades que organiza una cultura, la imagen-signo será el elemento más vital, puesto que está pleno de significados no conceptualizados, y no abstraídos del sujeto pronominal como ocurre con el símbolo; lo cual le permite proyectarse sobre ese sujeto, dotándole de identidad y, de este modo, completándolo. Por cierto, será ésa la principal función de la metáfora: proporcionar identidad a los sujetos pronominales mediante la atribución de imágenes-signos. Otra función sería, por ejemplo la de trasladar a los sujetos primarios a una posición óptima dentro del espacio cualitativo de la cultura. Sin embargo, las metáforas no son únicamente herramientas de persuasión, sino que también pueden llevar a un plan de actuación ritual al metonimizarse, al ser tomadas en su sentido literal. En cualquier caso, los pronombrs primarios (el «yo», «tú», «él», «ella») serán los verdaderos artífices o creadores de una cultura y sobre ellos se predicará un *corpus* de imágenes, a modo de asociaciones metafóricas y metonímicas.

Esta teoría mentada como «pronominalismo», o también como el propio Fernández ha denominado «teoría del espacio semántico» es fruto «de la necesidad constante en la vida humana, de llenar huecos léxicos y en este llenar no solamente estructurar sino revitalizar nuestra experiencia. Es una teoría también del genio particular de cada idioma y, por tanto, de la necesaria 'coevolución' de idiomas: la particular aportación que puede llevar cada uno al entendimiento humano en general» (Fernández, 1990:148). Como ejemplo, un proceso de atribución pronominal al que ha recurrido durante milenios la humanidad ha sido el de las imágenes animales. De ahí que la identificación con animales haya sido algo habitual en los juegos infantiles donde se simulaba ser un burro, una vaca o una gallina. Este tipo de predicaciones animales son las que ha estudiado Fernández, por ejemplo, en relación a los pronombres asturianos.

Pues bien, tampoco el poder persuasivo y performativo de la metáfora ha pasado desapercibido ante los ojos de etnomusicólogos como Feld que ha estudiado la manera en que las metáforas de los Kaluli de Papúa Nueva Guinea mediaban entre los sentimientos sociales y las diversas modalidades sonoras. En este sentido, la etnografía de S. Feld *Sound and Sentiment* (1982) es una muestra más del modo en que el humano rellena los huecos de su identidad, como cuando el Kaluli construye su categoría social como hombre, mujer, viejo o joven convirtiéndose en pájaro, *becoming a bird*: esto es, cantando, bailando y travistiéndose como un determinado pájaro (Feld, 1990:218).

Abundan también las atribuciones zoomórficas, por ejemplo en la tradición vasca, de manera que la narrativa oral, así como las canciones y las danzas tradicionales, están repletas de alusiones a la fauna autóctona; lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que el mundo animal ha permanecido estrechamente unido a la vida cotidiana de los personajes de esa tradición vasca. Por ello, también las identidades pronominales han extraído cualidades diversas de esa atribución metafórica animal. Así se entiende que ciertas canciones y danzas se nombren como pájaros y otros animales. En concreto, algunas *Mutildantzak* o danzas de chicos se conocen como *billigarroa* (malviz), *añarxume* (cría de la golondrina), *zozodantz* (danza del tordo) o *txoriarena* (la del pájaro). Y probablemente, como sospecha el propio P. Donostia, algunas de esas danzas estén diseñadas a partir del canto o de los movimientos de esos animales.

También algunos juegos infantiles se nombran como el *zezenketan* (al toro), el *oilar-burruka* (pelea de gallos) o el *kukuka* (al cuco). Por ello, como dice M. Azurmendi, «la imitación no consiste simplemente en hacer lo que hacen otros, sino en provocar en uno mismo la actitud que se provoca en otros: se juega a expresar en común lo que los animales expresan, a realizar en grupo lo que los animales realizan, adoptando sus diferentes personalidades y papeles y asumiéndolos» (1993:42).

A la vista de los ejemplos presentados, es preciso resaltar el hecho de que la metáfora, junto al poder que tiene para elaborar conceptos abstractos y vehicular identidades a través de imágenes concretas⁵, tiene otra característica, muy importante para el mundo del arte, y es,

5. Es ése en definitiva el cometido de la metáfora: concebir una cosa en términos de otra (Lakoff y Johnson, 1986:74).

justamente, su capacidad de poner en conexión diferentes ámbitos de la experiencia. En concreto, la metáfora puede vincular diferentes modalidades de percepción sensorial, como puede ser el sonido con los colores, el tacto o el movimiento, y esto es lo que se conoce por el fenómeno de la sinestesia. En este sentido, N. Goodman critica las doctrinas formalistas de la música diciendo que «*las formas y los sentimientos de la música no están en absoluto confinados al mundo sonoro, y hay muchos esquemas y emociones, muchas formas, contrastes, rimas y ritmos que les son comunes a lo auditivo y a lo visual, así como también con frecuencia a lo táctil y a lo cenestésico*» (Goodman, 1990: 145-146).

Esta misma interacción de medios expresivos había hecho que Wittgenstein imaginara unos tonos musicales a través del movimiento rítmico de los dientes. Según decía, «*también puedo imaginarme música sin el movimiento de mis dientes, pero entonces los tonos son mucho más esquemáticos, menos claros, menos expresivos*» (Wittgenstein, 1989:57). Indudablemente, a pesar de que la sinestesia sea un hecho omnipresente en el lenguaje verbal, en la música y en la creación artística en general, su reconocimiento explícito y análisis consciente no es algo que prolifere en los trabajos de antropología, etnomusicología y estética. Además, no hay que olvidar que en las culturas musicales ágrafas los fenómenos sensoriales de todo tipo se interpenetran irremediabilmente. Por otro lado, el mundo del arte contemporáneo no sólo no rehuye de esos desplazamientos sinestésicos, sino que más bien los potencia.

En definitiva, es necesario decir que los tropos lingüísticos no sólo constituyen un instrumento fundamental en la investigación del arte y de las ciencias sociales, sino que además son la única vía de acceso a esos mundos posibles que conforma el humano en su quehacer cotidiano, al interactuar con el medio. En este sentido, y para acabar, se puede decir que el interés de las investigaciones musicales versa, fundamentalmente, en hacer comprensible cada sistema musical, y sus posibles relaciones con otros sistemas musicales, estudiando éstos como urdimbres intersubjetivas entretreídas mediante retóricas configuradas en contextos de uso específicos.

Bibliografía

- AZURMENDI, Mikel, «Palabras en color y cosas en color en la cultura vasca tradicional», en *Arte y estética. Metáforas de la identidad*, (Donostia, 1991).
 — *Nombrar, embrujar*. Irún, Alberdania, 1993.
 — «Narrativa y ciencias sociales», en *biTARTE 2*, (Donostia, abril 1994).
 FELD, Steven, «Linguistic Models in Ethnomusicology», *Ethnomusicology*, XVIII/2, (May, 1974).
 — *Sound and Sentiment*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1982, (1990).
 — «Communication, Music, and Speech about Music», *Year book for Traditional Music*, 2, (1984).
 FERNANDEZ, James, «The Mission of Metaphor in Expressive Culture», *Current Anthropology*, vol. 15, nº 2, (1974), pp. 119-145.
 — «Huecos léxicos y revitalización lingüística en el asturiano moderno», en *Literatura*, 8-9, La Primitiva Casa Baroja, (San Sebastián, 1990).

- FUBINI, Enrico, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, (1976). Madrid, Alianza Música (AM 31), 1988.
- GEERTZ, Clifford, *La interpretación de las culturas*, (1973). Barcelona, Gedisa, 1989.
- GOODMAN, Nelson, *Maneras de hacer mundos*, (1978). Madrid, Visor, 1990.
- KINGSBURY, Henry, «Sociological Factors in Musicological Poetics», en *Ethnomusicology*, 25/2, (1991).
- LAKOFF, George y JOHNSON, Mark, *Metáforas de la vida cotidiana*, (1980). Madrid, Cátedra, 1986.
- LEVI-STRAUSS, Claude, *El pensamiento salvaje*, (1962). México, F.C.E., 1984.
- *Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido*, (1964). México, F.C.E., 1986.
- *Mitológicas IV. El hombre desnudo*, (1971). México, Siglo XXI, 1976.
- *Mito y significado*, (1978). Madrid, Alianza editorial, 1987.
- MARCHAN FIZ, Simon, *La estética en la cultura moderna*. Madrid, Alianza Forma (64), 1987.
- MERRIAM, Alan P., *The Anthropology of Music*, (1964). Northwestern University Press, 1984.
- NATTIEZ, J.J., *Music and Discourse*. New Jersey, Princeton University Press, 1990.
- NEUBAUER, John, *La emancipación de la música*, (1986). Madrid, Visor, 1992.
- ONG, Walter J., *Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra*, (1982). México, F.C.E., 1987.
- PEIRCE, Ch. S., *Obra Lógico-Semiótica*, (1931). Madrid, Taurus, 1987.
- SHEPHERD, John, *Music as Social Text*, (1991). Cambridge, Polity Press, 1991.
- RICE, T., «Toward the remodeling of ethnomusicology», en *Ethnomusicology*, 31 (3), (1987), pp. 469-488.
- SMALL, Christopher, *Música, Sociedad, Edusación*, (1980). Madrid, Alianza Música (AM 45), 1989.
- WHITE, Hayden, «Imaginando la naturaleza de tiempos pasados: teoría literaria y escritura histórica», (1989), en *biTARTE 2*, (Donostia, 1994).
- WITTGENSTEIN, Ludwig, *Observaciones*, (1977). Madrid, Siglo XXI, 1989.